

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ моніторингу та оцінювання якості
загальної середньої освіти

Ващенко Лідія Семенівна

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Цитування:

Ващенко, Л.С. (2026). Особливості оцінювання професійної діяльності вчителів біології закладів загальної середньої освіти [Препринт]. Інститут педагогіки НАПН Українино <https://doi.org/10.5281/zenodo.20735303>

Автор: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
Лідія Семенівна Ващенко

Праця є препринтом однойменного розділу практичного посібника *«Методи, засоби і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників»*, підготовленого в рамках виконання наукової теми «Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників» (2024–2025 рр., 0124U000273) відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Посібник рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 15 від 24 листопада 2025 року).

У розділі висвітлено методичні підходи до формування критеріальної бази оцінювання професійної діяльності вчителів біології, а також проаналізовано основні проблеми й виклики, що постають у процесі такого оцінювання.

Установа: Інститут педагогіки НАПН України
04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-Д

Авторські права: Creative Commons: Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons, можуть використовуватися третіми особами на таких умовах, визначених авторами: ці матеріали можна поширювати, копіювати, вільно використовувати та розповсюджувати в будь-якій формі за умови зазначення авторства.

Зміст

1. Критерії та показники оцінювання професійної діяльності вчителів біології закладів загальної середньої освіти.....	4
2. Проблеми та виклики в системі оцінювання професійної діяльності вчителя біології.....	9
Питання для самоконтролю та обговорення	14
Список джерел	15

1. Критерії та показники оцінювання професійної діяльності вчителів біології закладів загальної середньої освіти

На етапі модернізації системи загальної середньої освіти оцінювання ефективності професійної діяльності педагогів є особливо актуальним. Учені висловлюються про майже аксіоматичну залежність між ефективністю професійної діяльності вчителя і результативністю навчання учнів, між якісною роботою педагогів і успішністю впровадження освітніх реформ, а також між якісною підготовкою вчителів і гармонійним функціонуванням освітньої системи (Леврінц, 2019). Оцінка результативності професійної діяльності вчителів передбачає створення відповідної критеріальної бази, яка дозволить оцінити рівень досягнення поставленої мети (Darling-Hammond, 2012, 2013). Використання критеріїв для оцінювання результатів діяльності педагога надає можливість представляти результати своєї роботи за допомогою різних форм і методів; робить оцінку більш об'єктивною і прозорою.

Натепер метою природничої освітньої галузі є формування особистості здобувача освіти, який усвідомлює цілісність природи та основні її законів та закономірностей, володіє певними вміннями наукового дослідження, оцінює вплив природничих наук, техніки і технологій на соціоприродне середовище, реагує на виклики, зумовлені людською діяльністю, діє для забезпечення сталого розвитку, здатний до професійного самовизначення і самореалізації та застосування здобутих знань і набутих умінь для суспільного блага. Вимоги до обов'язкових результатів навчання здобувачів освіти в природничій освітній галузі передбачають, що здобувач освіти: пізнає світ природи засобами наукового дослідження; опрацьовує, систематизує та представляє інформацію природничого змісту; усвідомлює розмаїття і закономірності природи, роль природничих наук і техніки в житті людини та оцінює безпекові ризики; відповідально поводить себе для забезпечення сталого розвитку суспільства; розвиває власне наукове мислення, набуває досвіду розв'язання проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці з іншими особами).

Вчитель біології повинен забезпечити формування природничої грамотності учнів, розвиваючи наукове мислення. Він покликаний прищепити учням цікавість до світу природи та сформувати у них вміння досліджувати різноманітні природні явища, шукати відповіді на проблемні питання, перевіряти гіпотези, а також здатність не лише вирішувати, а й формулювати проблеми, що стоять перед сучасним суспільством. Вчитель біології повинен бути сам природничо грамотним та формувати вказану грамотність у школярів (Щур та ін., 2020).

Важливим підґрунтям розроблення критеріїв оцінювання педагогічної діяльності вчителів біології є врахування мети біологічної освіти, яка визначена Державним стандартом (2024). Аналіз наукової літератури показав, що, незважаючи на те, що розуміння понять «критерій» та «показник» є усталеним, у контексті педагогічних досліджень існують різні підходи для їх трактування. Для початку визначимо сутність поняття «критерій». За Енциклопедією освіти (Кремень, 2021, с. 498) критерії якості педагогічної діяльності – це ознаки, за якими визначається ступінь відповідності педагогічної діяльності встановленим цілям, стандартам, нормам. Критерії якості педагогічної діяльності призначені для якісної характеристики педагогічної діяльності через кількісну міру досягнення проєктованої мети і визначаються відповідно до етапів педагогічної діяльності: мотиваційного, операційно-пізнавального, контрольного-оцінного тощо. Тобто критерій – це об’єктивна характеристика, яка є підставою для порівняльної оцінки досліджуваних явищ або ступеня їхнього розвитку в об’єктів дослідження. Причому критерії відображають суттєві ознаки досліджуваного явища і саме тому підлягають оцінці (Линник, 2013).

Дослідник М. Бирка (2017) звертає увагу на те, що поняття «критерій» у педагогічних дослідженнях тісно пов’язане з поняттям «показники», які визначаються як узагальнені характеристики (властивості) об’єкта або процесу. Тобто, кожен критерій виражається сукупністю конкретних показників. Показник – це якісна або кількісна характеристика сформованості певного критерію. Причому критерій завжди залишається незмінним, на відміну від показників, що його характеризують.

Важливими, на наш погляд, є дослідження, які не обмежуються простим перерахуванням критеріїв професійної діяльності вчителя, а створюють системну модель оцінювання, визначаючи групи чи кластери критеріїв і показники до кожного з них. Так, дослідниця С. Іванова (2010) зазначає, що один з найбільш розповсюджених підходів – це поділ критеріїв професіоналізму на дві групи: об’єктивні критерії – ті, що характеризують відповідність спеціаліста вимогам професії, та суб’єктивні критерії, що характеризують ступінь відповідності професії вимогам спеціаліста. Дослідниця створює власну систему оцінювання професійної компетентності вчителів біології, виокремлюючи три критерії оцінки та формулюючи їх показники:

- когнітивний критерій (наявність у вчителя біології системних знань предмета, психолого-педагогічних і методичних знань, теорії сталого розвитку);
- операційно-діяльнісний критерій визначається такими показниками: комунікативні і методичні професійні уміння, що включають уміння аналізувати стан власної комунікативної компетентності, уміння формувати її в учнів, уміння застосовувати інтерактивні освітні технології на уроках біології, наявність критичного мислення і уміння розвивати його в учнів;
- результативно-рефлексивний критерій, що передбачає набуття навичок оцінки та самооцінки власної професійної діяльності та розвитку особистісних якостей для подальшого їх удосконалення, самоствердження і самореалізації; уміння контролювати й аналізувати процес і результати діяльності учнів.

Схожою є система критеріїв оцінювання професійної компетентності вчителів біології, обґрунтована С. Рябченко (2016):

- когнітивний критерій (сформованість стійких знань зі змісту предмету біології, методики її викладання; уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності тощо);
- діяльнісний критерій (уміння використовувати інформаційні технології; контролювати і оцінювати власну діяльність, виявляти ступінь володіння професійними уміннями та навичками тощо);

- мотиваційний критерій (наявність вираженої мотивації до занять професійною діяльністю; високий ступінь усвідомлення важливості та специфіки потреб діяльності вчителя біології).

Усі наведені моделі критеріїв оцінювання професійної діяльності вчителя біології є предметно-орієнтованими. У цьому підході до оцінювання вчителя біології знаходить своє підтвердження те що, біологія як наука вимагає оцінювання як педагогічних умінь, так і наукової грамотності, експериментальних навичок, вміння організувати дослідницьку діяльність учнів. Тому оцінювання вчителів біології часто поєднує загальнопедагогічні критерії (планування, управління класом, мотивація) та предметно-специфічні (точність біологічних пояснень, лабораторна організація, екологічна культура).

У рамках предметно-орієнтованого підходу Ващенко Л (2025) основними критеріями та показниками оцінювання професійної діяльності вчителя біології є:

- 1) наукова точність викладу змісту предмета (коректність та сучасність використовуваних біологічних знань);
- 2) педагогічна інтерпретація наукових фактів (здатність адаптувати складні концепції, усунувати/коригувати помилки учнів);
- 3) лабораторна та дослідницька діяльність (організація практичних та проєктних завдань);
- 4) розвиток наукового мислення (стимулювання аргументації та аналізу даних);
- 5) безпека та організація навчального простору (управління лабораторною діяльністю);
- 6) оцінювання та зворотний зв'язок (застосування формувального оцінювання та самооцінки учнів);
- 7) рефлексія та професійний розвиток (аналіз власної практики та участь у методичних спільнотах).

Оцінювання професійної діяльності вчителя має багатогранний характер, що враховує різноманіття критеріїв, здатних об'єктивно відобразити ефективність та якість педагогічної роботи. Аналіз сучасних педагогічних досліджень дає підстави зробити висновок про те, що вчені

надають значення не лише критеріям, а й показникам, за якими можна оцінити педагогічну діяльність вчителів, хоча за своєю сутністю вони досить подібні.

Наприклад, автори роботи (Acheampong et al., 2024) подають результати розробки та валідації моделі оцінки професійної рефлексивної практики вчителів біології. Модель містить 21 показник рефлексивної практики:

- 1) сильні та слабкі сторони, пов'язані зі знанням предмета;
- 2) знання слабких та сильних сторін, а також інтересів своїх учнів;
- 3) знання психології навчання у контексті викладання біології;
- 4) знання досягнень та тенденцій у викладанні біології;
- 5) знання ролі біологічної освіти у суспільстві;
- 6) вміння впливати на успішність учнів на предмет;
- 7) своєчасне надання зворотного зв'язку за завданнями, практичними вправами та тестами;
- 8) ставлення до учнів, особливо під час навчальних занять;
- 9) ставлення до програм підвищення кваліфікації;
- 10) налаштованість та ставлення до предмета;
- 11) рівень прихильності до викладання біології;
- 12) навички спілкування, які використовуються під час навчальних занять;
- 13) розклад роботи на семестр чи навчальний рік;
- 14) робочі відносини з допоміжним персоналом та колегами;
- 15) плани уроків для навчальних занять та з усіх тем;
- 16) навчальна діяльність відповідно до навчальних цілей;
- 17) імпровізовані навчальні матеріали відповідно до навчальних цілей;
- 18) вибір та використання методів навчання, що сприяють активному навчанню/залученню учнів;
- 18) вибір та використання різних методів оцінки;
- 19) вміння складати та оцінювати різні тестові завдання;
- 20) вміння відповідати на запитання учнів;
- 21) сильні та слабкі сторони, пов'язані зі знанням предмета.

Результати дослідження надали можливість зробити висновки про необхідність під час оцінювання педагогічної майстерності використовувати інтегральний підхід до оцінки, коли оцінюється не лише результат педагогічної роботи, але і сам процес педагогічної діяльності.

2. Проблеми та виклики в системі оцінювання професійної діяльності вчителя біології

Оцінюючи професійну діяльність учителів, важливо враховувати виклики, які виникають під час виконання ними професійних обов'язків та актуалізуються на суб'єктивному рівні. Сучасне суспільство висуває до особистості вчителя особливі вимоги, пов'язані з тими змінами, що відбуваються в соціальній сфері та сфері освіти. Натепер професійна діяльність вчителя, характеризується досить високим рівнем складності та напруженості. Вчителеві приходится здійснювати, як заздалегідь заплановані та цілеспрямовано організовані навчальні й виховні заходи, так і часто приймати педагогічні рішення у стихійно виникаючих, непередбачених ситуаціях взаємодії з учнями, їхніми батьками, колегами по роботі, адміністрацією (Грицькова Н. В 2011). У цьому аспекті суб'єктивне ставлення вчителя до труднощів і проблем є прихованим чинником, який впливає на його професійну поведінку і відповідною мірою визначає результати його педагогічної діяльності. Тому своєчасне виявлення та аналіз актуальних труднощів педагогів не лише дає змогу визначити сфери, в яких вони потребують підтримки, а й набуває важливого значення для розроблення стратегій підвищення ефективності викладання, зокрема розроблення програм професійного розвитку, адаптованих до конкретних потреб вчителів, створення інформаційної бази для прийняття обґрунтованих рішень щодо освітньої політики та розподілу ресурсів.

Вчений (Thomas, G.P. (2023). досліджуючи проблеми педагогічної роботи, звертає увагу на труднощі, які виникають у вчителів природничих дисциплін, коли мова йде про зміст природничої освіти, його відповідності завданню формуванню метапізнання учнів, використання певних стратегій для більш ефективного навчання та виконання різноманітних завдань.

Дослідник стверджує, що розробка навчальних програм з природничих наук не встигає за викликами, що стоять перед світом. Існуючі дослідження свідчать про те, що засвоєння учнями природничих наук може покращитися, якщо покращити їхнє метапізнання. Це важливий принцип для навчання учнів, які вивчають природничі науки.

Вітчизняні і міжнародні вчені у своїх дослідженнях звертають особливу увагу на виклики та труднощі, що виникають у вчителів, які тільки починають свою трудову діяльність. Їм складно, починаючи свій трудовий шлях, поєднувати багато соціальних ролей: вчителя-предметника, класного керівника, колеги, вихователя, підлеглого тощо. Bhattacharyya S. (2013) з колегами звертає увагу, що молоді вчителі – це ціла армія спеціалістів, які щороку приходять до школи. Вони сповнені ентузіазму і оптимізму, «володіють унікальним поглядом на життя і не заплямовані освітньою бюрократією». Clark S. K. (2012) наголошує на збільшенні кількості молодих вчителів, які залишають професію. Причиною є неочікувані складнощі, з якими зустрічаються вчителі у своїй роботі. Тому дуже важливо підтримати вчителів-початківців. За даними казахської дослідниці А. Varatova (2019), 15 % молодих вчителів залишають професію саме після першого року роботи. Вчорашні студенти переходять з комфортного середовища університету, де вони несли відповідальність за власне навчання, і, потрапляючи до школи, мають нести відповідальність за навчання і благополуччям інших. Вони відчувають «шок від реальності». Саме тут важливими є системне наставництво, співробітництво з колегами на робочому місці. Це процес передачі набутих знань людьми, які вже подолали аналогічні труднощі.

У статті (Жук та ін., 2025) висвітлено результати дослідження поглядів учителів на окремі труднощі і проблеми, з якими вони стикаються в процесі своєї професійної діяльності. За результатами контент-аналізу текстових відповідей вчителів, висловлені ними проблеми згруповано в 6 кластерів:

- фінансові та матеріальні питання (низька заробітна плата, недостатнє матеріальне (методичне, технічне, інструментальне) забезпечення шкіл);

- оцінювання та навантаження (оцінювання за новими Методичними рекомендаціями, перевантаження вчителів паперовою роботою, невідповідність вимог можливостям їх дотримання);
- освітня політика та організація (нереалістичні і відірвані від практики вимоги; необхідність надання можливості приймати освітні рішення фахівцям, які знайомі зі шкільною практикою; нестабільність освітнього процесу; непрофесійність адміністрації школи; перевантаження змісту навчання; закриття сільських шкіл);
- методичні та навчальні компетентності учнів (невмотивованість учнів; безвідповідальність учнів; актуальність вміння вчитися та самоорганізації; відсутність співпраці з батьками);
- психологічні та соціальні аспекти професійної діяльності (психологічна атмосфера; навчання в умовах воєнного стану; потреба у психологічній підтримці учасників освітнього процесу; освітні втрати);
- професійний розвиток та престиж професії (потреба в постійному самовдосконаленні; проблема старіння кадрів; низький соціальний статус професії вчителя).

Результати цього дослідження (Жук та ін., 2025) дали змогу проранжувати розглянуті труднощі та проблеми за ступенем їхньої спільності й розглянути відмінності у поглядах вчителів з різною тривалістю досвіду роботи на труднощі і проблеми в їхній професійній діяльності. Виявлено, що 46% вчителів вважають, що найбільші труднощі у них виникають саме під час проведення практичних та лабораторних робіт (труднощі під час проведення уроків та під час підготовки до уроків виникають відповідно у 23,7% та 10,4% вчителів).

Можна констатувати той факт, що сьогодні оцінювання вчителя біології здійснюється у трьох взаємопов'язаних просторах:

1. У просторі предметно-педагогічної компетентності оцінюється знання вчителя біології та його вміння трансформувати науковий зміст предмета у конкретні навчально-педагогічні завдання, вирішення яких сприяє досягненню навчально-виховних цілей, визначених стандартом, здатність точно, ясно і доступно представити складні наукові концепції, здатність адаптувати навчальні завдання до різних рівнів досягнень учнів.

2. У просторі викладацької (педагогічної) практики оцінюється те, як вчитель організовує навчальний процес, проведення лабораторних та практичних робіт, створення проблемно-дослідних ситуацій та творчих навчальних завдань, що сприяють формуванню наукового мислення учнів, здатності оцінювати теоретичні знання та практичні навички учнів.

3. У просторі результативності (освітньої ефективності) оцінюються результати, які демонструють учні: теоретичні знання (у тому числі з використанням тестових технологій), навички виконання лабораторних та практичних робіт (зразки учнівських робіт, описи навчальних дослідницьких проєктів), рівень розвитку наукового мислення та дослідницьких умінь; їхня екологічна грамотність. Дослідження показують, що об'єктивна оцінка професійної діяльності вчителя біології повинна одночасно охоплювати всі три виміри, тому що жодне з них у відриві від інших не дає повної картини майстерності вчителя. При такому комплексному підході до оцінювання найпоширенішими методами є: спостереження уроків за предметно-орієнтованими рубриками, аналіз навчальних матеріалів, портфоліо та самооцінка вчителя, оцінка предметних та педагогічних знань вчителя, аналіз учнівських робіт, відеоспостереження та експертні інтерв'ю.

Типовими проблемами, що виникають у процесі оцінювання професійної діяльності вчителів біології є:

1. У процесі оцінювання досить складно відокремити предметну компетентність вчителя від загальнопедагогічної: вчитель може добре знати біологію, але не здатний транслювати свої знання учнівської аудиторії. Для подолання названої проблеми необхідні розробки спеціального вимірювального інструментарію, здатного диференціювати результати оцінювання, до складу якого повинен входити інструмент оцінювання предметних знань достатнього рівня валідації.

2. Контекстуальна залежність результатів оцінювання. Матеріальне забезпечення школи істотно впливає на практичні показники результативності дослідницьких навичок учнів, тобто, при оцінюванні вчителя біології важливо враховувати контекст (ресурсні можливості навчального закладу, рівень підготовленості учнів).

3. Оцінювання для розвитку (формувальне) та оцінювання для сертифікації/атестації (сумативне) потребують різних процедур. Це ускладнює практику інтеграції формувального оцінювання у процес професійного розвитку вчителя біології.

4. Предметно-орієнтовані спостереження та аналіз портфоліо досить трудомісткі, потребують часу та експертизи рецензентів.

Таким чином, професійна діяльність вчителя біології оцінюється як інтеграція предметних знань, педагогічної майстерності та результативності навчання учнів. Ефективні моделі оцінювання будуються на поєднанні формувального та сумативного підходів, які спрямовані на підтримку професійного розвитку вчителя, а не лише на контроль. При цьому пріоритетними є вимірювані аспекти педагогічної практики, а не особистісні характеристики педагога.

Питання для самоконтролю та обговорення

1. Поясніть, чому обов'язковою складовою оцінювання вчителя біології є оцінювання його/її навичок організації лабораторних робіт.
2. У чому полягає роль учителя біології як «фасилітатора» під час проведення експериментів?
3. Як концепція «сталого розвитку» інтегрована в критерії оцінювання діяльності вчителя?
4. У чому полягає різниця між «критерієм» та «показником»? Наведіть приклад для вчителя біології.
5. Чому С. Іванова та С. Рябченко виділяють «когнітивний критерій» як базовий? Що саме він вимірює?
6. Що таке «операційно-діяльнісний критерій»? Які саме вміння вчителя він охоплює?
7. Чому «рефлексивно-результативний» компонент вважається вищою формою професіоналізму?
8. Як ви розумієте показник «педагогічна інтерпретація наукових фактів»? Чому вчителю важливо вміти «спрощувати» науку, не втрачаючи точності?
9. Чи можна вважати вчителя ефективним, якщо його учні мають високі результати за тести, але не вміють планувати власне дослідження?
10. Як розмежувати предметну компетентність (знання біології) та методичну (вміння навчити) під час оцінювання вчителя?
11. У чому складність інтеграції «формативного» (підтримуючого) оцінювання в систему державної сертифікації?
12. Створіть модель «ідеального вчителя біології», використовуючи три показники з 21 з роботи (Acheampong at al., 2024).
13. Сформулюйте ідеальну відповідь вчителя на запитання учня, на яке він не знає відповіді (з точки зору «професійного бачення»).
14. Уявіть, що ви є рецензентом відеоуроку біології. На які «червоні прапорці» у безпеці життєдіяльності ви б звернули увагу насамперед?
15. Як зміниться модель оцінювання вчителя біології через 10 років з розвитком VR-лабораторій?
16. Складіть слоган для системи оцінювання, який би підкреслював, що вона створена «для розвитку, а не для покарання».

Список джерел

- Бирка, М. Ф. (2017). Теоретико-методичні основи побудови критеріальної бази для оцінювання рівня професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін. *Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки*, 156, 29–35. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_156_5
- Ващенко, Л. К. (2025). Критерії та показники оцінювання професійної діяльності вчителів біології закладів загальної середньої освіти. *Неперервна професійна освіта: Теорія і практика*, 1, 74–85. <https://doi.org/10.28925/1609-8595.2025.1.7>
- Грицькова, Н. В. (2011). Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи. *Науковий вісник Донбасу*, 1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_1_6
- Жук, Ю. О., Гривко, А. В., & Ващенко, Л. С. (2025). Труднощі та проблеми в професійній педагогічній діяльності: Суб'єктивна думка вчителів. *Український педагогічний журнал*, 2, 5–18. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745973/>
- Іванова, С. В. (2010). Критерії та показники розвитку професійної компетентності вчителів біології в закладах післядипломної педагогічної освіти. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*, 52, 152–156. <http://eprints.zu.edu.ua/4463/>
- Кабінет Міністрів України. (2024, 25 липня). *Державний стандарт профільної середньої освіти: Постанова № 851*. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-2024-%D0%BF#Text>
- Кремень, В. Г. (Гол. ред.). (2021). *Енциклопедія освіти*. Юрінком Інтер.
- Леврінц, М. (2019). Умови ефективності професійної діяльності вчителів у США. *Збірник наукових праць Уманського педагогічного університету*, 3, 110–119. <https://doi.org/10.31499/2307-4906.3.2019.190339>

- Линник, Ю. (2013). Структура та способи оцінки рівня розвитку професійної компетентності вчителів природничих спеціальностей. *Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»*, 28(2), 170–177.
- Рябченко, С. (2016). Критерії визначення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх вчителів біології. *Витоки педагогічної майстерності*, 18, 297–301.
<http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7730>
- Щур, Н., Олендр, Т., & Степанюк, А. (2020). *Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США: Монографія*. ТНПУ ім. В. Гнатюка.
- Acheampong, L. O., Acquah, E., Ossei-Anto, T., & Aborampah, W. K. (2024). Development and validation of a model for the assessment of biology teachers' professional reflective practice. *European Journal of Education and Pedagogy*, 5(6).
- Baratova, A. (2019). *Novice teachers' perceptions of their pre-service teacher preparation in the context of their first-year teaching experience in Kazakhstan*. ECER 2019, Network 10: Teacher Education Research, 10 SES 14 E, Research on Teacher Induction and Early Career Teacher.
- Bhattacharyya, S., Junot, M., & Clark, H. (2013). Can you hear us? Voices raised against standardized testing by novice teachers. *Creative Education*, 4(10), 633–639. <https://doi.org/10.4236/ce.2013.410091>
- Clark, S. K. (2012). The plight of the novice teacher. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 85(5), 197–200. <https://doi.org/10.1080/00098655.2012.689783>
- Darling-Hammond, L. (2012). *Creating a comprehensive system for evaluating and supporting effective teaching*. Stanford Center for Opportunity Policy in Education.
https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/creating-comprehensive-system-evaluating-and-supporting-effective-teaching_1.pdf

- Darling-Hammond, L. (2013). *Getting teacher evaluation right*. Teachers College Press.
- Fadzil, H. M., & Saat, R. M. (2020). Exploring secondary school biology teachers' competency in practical work. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9, 117–124.
- Kramer, M. (2020). Assessing the professional vision of biology teachers: Development and testing of a video tool. *Teaching and Teacher Education*, 95, Article 103116. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103116>
- National Board for Professional Teaching Standards. (2003). *Early adolescence science standards for teachers of students ages 11–15*. National Board for Professional Teaching Standards.
- National Research Council. (2012). *A framework for K–12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13165>
- Reid, N., & Shah, I. (2007). The role of laboratory work in university chemistry. *Chemistry Education Research and Practice*, 8(2), 172–185. <https://doi.org/10.1039/B5RP90026C>
- Thomas, G. P. (2023). Instruction for metacognition in science classrooms: Harsh realities and a way forward? In G. P. Thomas & H. J. Boon (Eds.), *Challenges in science education*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18092-7_12
- Tiberghien, A., Veillard, L., Le Maréchal, J.-F., Buty, C., & Millar, R. (2001). An analysis of labwork tasks used in science teaching at upper secondary school and university levels in several European countries. *Science Education*, 85(5), 483–508. <https://doi.org/10.1002/sce.1020>